

QANDLI DIABETLI BEMORLARDA PROKALSITONINNING INFEKSION ASORATLARINI ERTA ANIQLASHDAGI DIAGNOSTIK AHAMIYATI

Salimova M.M.¹

Uzakov D.K.¹

Mirubaydov N.Sh.¹

Ibragimov N.N.²

¹Akademik YO.X. To'raqulov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy viloyat filiali, Navoiy, O'zbekiston

²Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185057>

Kirish

Qandli diabet (QD) immun tizim faoliyatining buzilishi, surunkali past darajali yallig'lanish va metabolik disbalans bilan kechuvchi kasallik bo'lib, infeksiyon asoratlarning tez-tez va og'ir rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Giperglikemiya sharoitida neytrofil faolligining pasayishi, fagotsitozning susayishi hamda hujayraviy immunitet buzilishi kuzatiladi, bu esa bakterial infeksiyalarga moyillikni oshiradi [1,2]. Tadqiqotlar glyukemik nazorat yomonlashgan sari infeksiyon asoratlar chastotasi va og'irligi ortishini ko'rsatgan.

Diabetli bemorlarda infeksiyaning klinik belgilari ko'pincha kech yoki nospetsifik namoyon bo'lishi sababli, erta diagnostika dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Amaliyotda keng qo'llaniladigan leykotsitoz va C-reaktiv oqsil (CRP) umumiy yallig'lanishni aks ettiradi, biroq ularning bakterial infeksiyaga nisbatan spetsifikligi cheklangan [3]. Shu bois, so'nggi yillarda infeksiyani erta va ishonchli aniqlash imkonini beruvchi biomarkerlarni izlashga katta e'tibor qaratilmoqda.

Prokalsitonin (PCT) kalsitoninning prekursori bo'lib, sog'lom sharoitda uning qondagi darajasi juda past bo'ladi. Bakterial infeksiya va sepsis holatlarida esa PCT sintezi keskin faollashadi va uning darajasi qisqa vaqt ichida oshadi [4]. Ko'plab klinik tadqiqotlar PCT ning bakterial infeksiyaga nisbatan yuqori sezgirlik va spetsifiklikka ega ekanligini, shuningdek infeksiyon jarayon og'irligi bilan bog'liqligini tasdiqlagan [5,6]. Diabetli bemorlarda surunkali yallig'lanish mavjudligi fonida PCT ning diagnostik ahamiyatini o'rganish alohida ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otadi.

Tadqiqot maqsadi

Qandli diabetli bemorlarda prokalsitonin darajasining infeksiyon asoratlar mavjudligi bilan bog'liqligini baholash.

Material va usullar

Tadqiqotda 2-tur qandli diabet bilan og'irigan 40 nafar bemor ishtirok etdi. Bemorlar ikki guruhga ajratildi: 1-guruh — infeksiyon asoratlar aniqlangan bemorlar (n=20), 2-guruh — infeksiyon asoratsiz diabetli bemorlar (n=20). Qon zardobida prokalsitonin darajasi aniqlandi. Qo'shimcha ravishda CRP, leykotsitlar soni va HbA1c ko'rsatkichlari baholandi. Statistik tahlil Mann-Whitney testi va Spearman korrelyatsiya usuli yordamida amalga oshirildi. $p < 0,05$ ishonchli deb qabul qilindi.

Natijalar

Infeksiyon asoratli bemorlarda prokalsitonin darajasi infeksiyasiz guruhga nisbatan ishonchli darajada yuqori bo'ldi ($p < 0,05$). PCT darajasi CRP va leykotsitlar soni bilan ijobiy korrelyatsiyani ko'rsatdi. HbA1c ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan bemorlarda PCT darajasining

oshishi kuzatildi, bu glyukemik nazoratning yomonlashuvi infeksiyon jarayonlar rivojlanish xavfini oshirishini ko'rsatadi.

Muhokama

Olingan natijalar prokalsitoninning qandli diabetli bemorlarda infeksiyon asoratlarni erta aniqlashda muhim laborator marker ekanligini tasdiqlaydi. CRP bilan solishtirganda, PCT bakterial infeksiyaga nisbatan yuqoriroq spetsifiklikka ega bo'lib, diabet fonidagi surunkali yallig'lanish sharoitida klinik interpretatsiyani yengillashtiradi.

Xulosa

Prokalsitonin qandli diabetli bemorlarda infeksiyon asoratlarni erta aniqlashda ishonchli va informativ laborator marker hisoblanadi. Uni klinik amaliyotga keng joriy etish infeksiyon asoratlarni o'z vaqtida aniqlash va davolash samaradorligini oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Pickup J.C. Inflammation and activated innate immunity in the pathogenesis of type 2 diabetes. *Diabetes Care*, 2004.
2. Donath M.Y., Shoelson S.E. Type 2 diabetes as an inflammatory disease. *Nat Rev Immunol*, 2011.
3. Pepys M.B., Hirschfield G.M. C-reactive protein: a critical update. *J Clin Invest*, 2003.
4. Assicot M. et al. High serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis. *Lancet*, 1993.
5. Becker K.L. et al. Procalcitonin in sepsis and systemic inflammation. *Crit Care Med*, 2008.
6. Schuetz P. et al. Procalcitonin to guide antibiotic therapy. *Lancet Infect Dis*, 2017.